

Interview R9

Narasumber: P*** (Manager)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Azlya: Halo mas selamat sore, aku azlya dan ini partner skripsi aku fahira. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan diri masnya dulu aja. nama, usia dan nama usaha?

Narasumber: Nama saya P***** usia 34 tahun usahanya saya manajer di kedai kopi yang saya tempatin sekarang namanya [R9].

Azlya: Kalau di [R9] sendiri ada berapa sih mas jumlah pegawainya?

Narasumber: Jumlah pegawai total ada 7.

Azlya: Terus kalau boleh tau perkiraan kasar omset per tahunnya berapa?

Narasumber: Kalau untuk omset sih kita ada adminnya sendiri ya jadi kita gabisa ngasih kepastian atau detailnya juga karena langsung ke adminnya kalau saya di lapangannya sih.

Azlya: Terus kalau di [R9] sendiri pakai e wallet apa aja sih mas?

Narasumber: Kalau untuk transaksi kita pakai mesin EDC dan Gopay untuk e-wallet, manual masih terus sama kalau di akhir kita input pakai Moka POS namanya.

Azlya: Pakai e-wallet sendiri sudah berapa lama mas?

Narasumber: kurang lebih 5 tahun ada kali ya kurang lebih

Azlya: Dari awal buka mas?

Narasumber: Tidak dari awal sih, kan kita sudah hampir 10 tahun ya. Jadi dari sekitar 2019 atau 2020 mulai pakai e-wallet.

Azlya: Boleh diceritakan sedikit alasan untuk menggunakan e-wallet?

Narasumber: Untuk mempermudah transaksi itu aja sih. Karena kita masih menggunakan mesin EDC juga sama pembayaran tunai jadi untuk saat ini masih aman aja untuk transaksi pakai Moka POS.

Azlya: Oke, terus kalau di [R9] sendiri tantangan apa sih mas yang sering ditemui terkait proses e-wallet ataupun pembayaran?

Narasumber: Pembayarannya sih kalau yang cash pasti aman cuman kalau EDC atau E-Wallet pasti di jaringan sih permasalahannya.

Azlya: Jaringan nya mungkin agak susah ya mas?

Narasumber: Betul, agak susah di daerah sini. Kadang baik kadang juga kalau kondisi toko lagi rame sinyalnya jadi susah disitu aja sih kendalanya

Azlya: Kalau menurut mas sendiri e-wallet itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari di [R9]?

Narasumber: Kalau untuk saat ini sih terbantu, tapi karena saat ini utamanya kita masih manual sama EDC dan Gopay jadi itu yang lebih membantu kalau yang Moka POS sih kita menginputnya di akhir aja tapi semuanya ngebantu.

Azlya: Selama ini praktis gak sih mas kalau menggunakan e-wallet dibanding dengan pembayaran tunai?

Narasumber: Kalau saya sih lebih suka yang e-wallet ya cuman agak ngeri nya transaksi pas jaringan lagi kurang baik sih itu aja.

Azlya: Kalau selain masalah jaringan ada lagi gak sih mas masalah lainnya?

Narasumber: Paling yang lebih utamanya itu aja sih untuk transaksi EDC sama E Wallet.

Azlya: Kalau misalnya nih ada kendala jaringan biasanya paymentnya itu delay atau gimana?

Narasumber: Kalau yang EDC kita masih enak masih bisa nunggu jika ada gagal koneksi masih bisa keliatan ya. Tapi kalau untuk transaksi e-wallet yang online itu tuh yang agak susah karena kendalanya di customer sudah terpotong sedangkan di kita belum ada info jadi masuknya telat. jadi kemungkinan bisa 2x pembayaran atau bahkan bisa juga belum masuk.

Azlya: Terus sejauh ini ada gak sih mas pelanggan yang kesulitan atau menolak menggunakan e wallet?

Narasumber: Kayaknya sih lebih banyak ya yang menggunakan itu ga ada yang nolak. Mereka masih punya opsi mau pakai debit atau cash masih bisa tapi lebih banyak pakai e-wallet.

Azlya: Kalau di [R9] pakai apa mas?

Narasumber: EDCnya kita hanya pakai dari BCA saja.

Azlya: Sering kendala teknis gak mas?

Narasumber: Lebih ke sinyal sama batre aja sih kendalanya kalau EDC. Cuma kalau batre kita antisipasinya lebih cepat kan bisa dicas langsung.

Azlya: Ada gak sih mas biaya yang harus ditanggung untuk menggunakan mesin EDC ini?

Narasumber: Kalau mesin EDC sepertinya ada cuma lebih ke owner sih yang ngurus 2 itu ya yang e-wallet sama EDC. Cuma untuk potongan saya kurang tau sih yang pastinya berapa persen.

Azlya: Biasanya apa sih mas yang dilakuin mas atau pegawai-pegawai disana ketika ada kendala transaksi?

Narasumber: Kalau ada kendala transaksi kita ya opsinya pembayaran manual aja. Misal ada kendala jaringan atau masalah teknis itu pasti kita masih tetap menerima pembayaran tunai. Jadi kendalanya tidak terlalu berat banget sih buat kita

Azlya: Oke, jadi menurut mas koneksi internet itu mempengaruhi jumlah transaksi?

Narasumber: Kalau koneksi internet untuk saat ini kita agak aman untuk saat ini masih aman. Tidak yang terlalu parah. Paling pernah waktu itu terjadi error EDC dan BCANYA itupun cuma satu hari jadi besoknya sudah normal kembali. Kalau e-wallet sama juga kendalanya di jaringan juga.

Azlya: Menurut mas sendiri pelanggan selama ini puas tidak terkait transaksi e-wallet di [R9]? Pernah ada kritik atau saran?

Narasumber: Kalau untuk kritik saran sih belum ada, kalau untuk masalah pembayaran menggunakan e-wallet saat ini belum ada masih aman aja ga ada kendala atau kritikan gitu dari pelanggan belum ada.

Azlya: Kalau di [R9] sekitar 5 tahun terakhir ya mas pakai e-wallet, terus perubahan apasih mas yang dirasakan dalam operasional harian sejak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Tadinya kan kita masih manual. Setelah nambah e-wallet jadi pembayaran lebih serba gampang jadinya. Kalau manual kan susah di cari kembaliannya ya makan waktu. Tapi, sejak ada e-wallet jadi lebih gampang.

Azlya: Kalau untuk mengelola catatan transaksi pakai Moka POS ya mas?

Narasumber: Iya betul, kita hanya menggunakan Moka POS untuk mengelola catatan transaksi.

Azlya: Jadi sama aja nih semuanya dari e-wallet, tunai dan EDC pakai Moka POS ya mas?

Narasumber: Kalau tunai kita masih Moka POS e wallet dan EDC pun juga sama.

Azlya: Kalau staff [R9] sendiri pernah di training gak mas untuk mengoperasikan alat-alat pembayaran?

Narasumber: Pasti awalnya iya di training cuman gak butuh waktu lama paling cuman beberapa hari aja.

Azlya: Lalu, mas tau gak sih mas pesaing terdekat di [R9]? Mereka pakai pembayarannya apa?

Narasumber: Kalau itu sih belum pernah pantau ya paling sih rata-rata e-wallet sih yang saya liat cuman gatau yang detailnya. Cuman tau QR sebagai pembayarannya.

Azlya: Misalnya nih mas, pesaing dekat [R9] tuh tidak menggunakan e wallet, itu memberikan keunggulan gak bagi [R9]? Dengan adanya kompetitor yang tidak pakai e wallet itu?

Narasumber: Untuk itu sih sepertinya tidak sih. Tidak ada mempengaruhi karena kebetulan kita sudah mempunyai market dari awal pastinya sudah ada pelanggan-pelanggannya sendiri.

Azlya: Lalu, untuk adopsi e-wallet sendiri di [R9] menurut mas itu mempengaruhi citra bisnis di mata konsumen?

Narasumber: Kalau itu sih pasti sih ya menambah karna kan pembayaran jadi lebih gampang. Si pelanggan yang awalnya tidak bawa cash bisa bayar menggunakan e wallet.

Azlya: I see. Kan kalau pakai e-wallet dan EDC itu ada potongan pajak biasanya itu kenanya kalau ga 0,1-0,7% itu tergantung dari besarnya bisnis. Menurut mas dari potongan itu berpengaruh significant ga terhadap profit di [R9]?

Narasumber: Kalau dari owner sendiri sih kayaknya gak masalah sih masih aman untuk sekitar segitu. Karna juga membantu sih dalam transaksi kalau pelanggan tidak punya cash bisa kita alihin pakai e wallet. Jadi kalau buat potongan menurut saya sih gak masalah karena benefitnya.

Azlya: Menurut mas ada gak sih dukungan dari pemerintah yang dapat membantu [R9] dalam beradaptasi dengan penggunaan e-wallet?

Narasumber: Dukungan pemerintah belum ada sih. Karena memang owner sendiri biasanya kalau nyari konsumen langsung atau ketemu langsung untuk memperlancar bisnisnya.

Azlya: Terus menurut mas seberapa besar sih pengaruh permintaan pelanggan terhadap keputusan di [R9] untuk menggunakan e-wallet?

Narasumber: Kalau untuk permintaan sih dari awal sudah banyak, jadi akhirnya kita mau gak mau karena konsumen sudah memberikan masukan juga untuk menggunakan e-wallet supaya lebih mudah jadi penting sih.

Azlya: Lalu, di kondisi ekonomi yang lagi rendah saat ini mempengaruhi gak sih mas keuntungan dari penggunaan e-wallet?

Narasumber: Karena kita bisnisnya bidang kopi pesaingnya udah mulai lebih banyak. Sepertinya sih ada penurunan tapi tidak drastis karena dari awal kita udah punya pasarnya sendiri jadi tidak terlalu significant. Tapi memang ada sih karena makin banyak persaingan.

Azlya: Mungkin pertanyaan terakhir mas. Ada gak sih perubahan pada perilaku konsumen sejak [R9] menggunakan e wallet?

Narasumber: Kalau perilaku, mereka sih jadi lebih gampang untuk bertransaksi dan lebih senang. Karena biasanya di awal pakai uang cash dan jadinya untuk menambah menu lebih susah. Setelah ada e- wallet jadi lebih gampang. Mempengaruhi banget sih buat kita dan juga pelanggan.

Azlya: Oke, untuk pertanyaannya segitu aja sih mas dari aku. Terima kasih banyak ya mas udah mau bersedia.

Narasumber: Sama-sama, semoga menjawab ya.